

SEPARATORNING ICHIDA PAXTA HOMASHYOSINI HARAKATINI O'RGANISH VA UNING TAHLILI

Abdulkarimov Tolibxon Tohirxon o'g'li¹

Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi yo'nalishi talabasi

Tolibxontolibxon00@gmail.com

Shamshidinov Ibrohimxon Muminxon o'g'li²

Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi yo'nalishi talabasi

Nizamova Shahzoda Ergashali qizi³

Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi yo'nalishi talabasi

¹⁻²⁻³Namangan muhandislik texnologiya instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6782425>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 25th June 2022

KEY WORDS

*Pnevmotransport,
separataor, havo bosimi,
xomashyo harakati, sex,
separator, paxta, oqim,
quvur, sistema, element,
siding'ich, parraklar.*

ABSTRACT

*Ushbu maqolada separatorning ichida paxta homashyosi
harakterlarini o'rganish ilmiy tahlil qilinadi.*

Paxta tozalash sanoatida qo'llaniladigan, havo yordamida paxtani tashuvchi ishchi organlardan biri separator hisoblanadi. Separatorni ishchi kamerasida, havo oqimidan paxta bo'lakchasini ajratib olish jarayonida, unga shikast yetkazmaslik va shu bilan birga, ish unumdorligini oshirish muhim masalalardan biri bo'lib kelmoqda. Mavjud qo'llanilib kelayotgan separatorlarda, paxta bo'lakchalari separator to'rtli yuzasiga yopishib qolishi natijisida, ish unumdorligini talab darajasida bo'lmasligi kuzatilmoqda yuqoridagilarni hisobga olib, loyihalangan yangi separator qurilmsi, mavjud kamchiliklarni bartaraf etib, separatsiya ish unumdorligini ko'tarishga imkoniyat yaratadi.

Bu qurilmada paxta xom-ashyosini havo bilan birgalikda ishchi kameraga kirgandan so'ng harakati qonunyatlarini

o'rganilgan. Paxta bo'lakchasini havo bilan birgalikdagi harakatini bir-biriga bog'langan ikki sistema deb qaraymiz. Paxta bo'lakchalarini tezliklari va havo oqimi tezligi o'rtasidagi farq hisobiga aerodinamik kuchlar hosil bo'lib, natijada paxta bo'lakchalarini harakatlantiruvchi kuchlar hosil bo'ladi. Birinchi va ikkinchi paxta bo'lakchalarini massalarini mos ravishda – deb, harakat jarayonida ular o'rtasidagi elastiklik koefitsenti deb og'irlik kuchlarini deb, harakat tezligi ta'siridagi qarshilik kuchini praportsionallik koeffitsientini deb olamiz. Ma'lumki paxta xom ashyosi bo'lakchalari simmetrik o'qiga ega bo'lmagani uchun, gravitatsion kuch ta'sirida pastga nosimmetrik oqim zonasiga tushadi. Havoni qarshilik kuchi ta'sirida esa yana yuqoriga ko'tarilish yuzaga keladi. Ishchi kameraga kirib kelishi natijasida

ko'ndalang kesim bo'yicha havo sarfi oshishi, paxta bo'lakchalarini absolyut tezligini kamaytiradi. Gorizont va vertikal yo'nalishda paxta bo'lakchalarini tezligi, ularni uchish tezligidan kamayib borishi hisobiga havo oqimini separatsion kamera to'rli yuzasi tamon, paxta bo'lakchalari esa vakuum-klapan tomon harakati yuz beradi. Yangi ishchi kamerada, havoni chiqaruvchi to'rli yuzalarni, oqim yo'nalishidan vertikal o'q bo'ylab ma'lum masofada, yuqorida joylashuvi quyidagi avzalliklarni o'z ichiga oladi:

1) Paxta bo'lakchalarini havodan ajralishini tezlashtiradi va separatsion ish unumdorligini oshiradi.

2) Paxta bo'lakchalarini to'rli yuzaga yopishib qolish hollarini kamaytiradi.

Paxta xom ashyosi va unga ta'sir etuvchi kuchlarni hisobga olib, havo oqimidagi harakat qonunyatining differentsial

tenglamasini Dalamber printsipiga asosan tuzamiz.

Ma'lumki qurilmaga kirayotgan havo oqimi qurilma devori bo'ylab qancha ko'p aylanma harakat qilsa, paxta tarkibidagi aktiv iflosliklar shuncha ko'p ajraladi. Paxta bo'lakchalarini qurilmaning tsilindr devoriga urilish vaqti hamda tsilindr o'qi bo'ylab, vertikal yo'nalishda tushish vaqtlari aniqlandi.

Bundan tashqari bu jarayonni samaradorligi kelayotgan havo oqimining tezligiga ham bog'liq. Bundan tashqari, paxta bo'lakchalarini gorizont yo'nalishdagi tezligi uni sljish tezligidan bir necha barobar kichik bo'lishi, vertikal yo'nalishda tezligini nolga aylanishi, ularni separatorni orqa qismiga urilishini kamaytirib, to'rli yuzaga yopishish holatlarini butunlay kamaytiradi.

References:

- 1.«O'zpaxtasanoat» uyushmasi. «Paxta tozalash sanoati korxonalarining asosiy texnologik dastgohlarini sozlash bo'yicha amaliy tavsiyanoma», Toshkent. 2002- y.
- 2.«O'zpaxtasanoat» uyushmasi. «Paxtani dastlabki qayta ishlash», o'quv qo'llanma. T., «Mehnat», 2002.
- 3.«O'zpaxtasanoat» uyushmasi. «Paxta tozalash sanoatida mehnat muhofazasi, o'quv qo'llanma. «Toshkent islom universiteti», 2003.
4. H.A. Alimova va boshqalar. «Yangi texnologiyalami tatbiq etish va ularning natijalari». Toshkent, «TTESI», 1999.
5. R.Muradov, A.Karimov, «Yangi separatorning ishchi kamerada paxtaning xarakatini nazariy yul bilan tekshirish», Xalkaro konferentsiya tuplami, TTESI 2007Y., 147-152 b.
- 6.M.A. Bobojonov. «Paxta tozalash sanoati korxonalarini loyihalash» ma'ruza kursi. Toshkent, «TTESI», 2006.
7. R.Muradov «Paxta separatorining samaradorligini oshirish yullari» Monografiya "Fan" nashriyoti 2005 y., 120 bet
- 8.R.Muradov. Paxtani dastlabki ishlash texnologiyasidagi tashish jarayonining samaradorligini oshirish asoslari. Fan doktorlik diss. T.: 2004
- 9.R.Muradov, A.Karimov, F.Raximov, X.Qosimov. Toshtutgich konstruksiyasini takomillashtirish. // - Nam DU ilmiy axborotnomasi. 2018 y. 5-son, 111-115 B. (02.00.00 №18).